

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Юлдашева Диляра Тагировна

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

